

La jubilación y su impacto en la vida del adulto mayor: revisión integradora

Retirement and its impact on the life of the elderly: integrative view

DOI: 10.5281/zenodo.7102648

Yolanda Hernández Delgado

Juan Almejo Vargas

Universidad de Guadalajara

almejovargas5@gmail.com

Fecha de recepción: 22 de julio de 2021 / Fecha de aprobación: 09 de mayo de 2022

Resumen: Revisión documental realizada en las bases de datos multidisciplinarias, revistas y libros electrónicos: EBSCOhost Web todas las áreas, OXFORD Academic, Google Académico, Biblioteca Virtual de la Universidad de Guadalajara, Librería Electrónica del Colegio de la Frontera Norte, Dialnet, Redalyc, Revista Española de Geriátrica y Gerontología, Elsevier, incluyendo artículos científicos publicados entre 2016 a 2020 a partir de los descriptores jubilación, adulto mayor, pensión, retiro, afores, seguridad social en inglés y español. Se identificaron 40 artículos, de los cuales 25 están incluidos en este estudio de análisis, 56% utilizo metodología cuantitativa, 40% cualitativa y 4% mixta. Sus ejes temáticos de análisis fueron salud, planificación, percepción, Género y contexto, repercusiones sociales, participación ocupacional, ganancias y pérdidas y fondos de pensión. Los estudios se realizaron Brasil, México, España, Argentina, Chile, Japón, Paraguay y Colombia. **Conclusión:** el análisis y la comprensión de los aspectos relacionados con la jubilación son esenciales para buscar estrategias que ayuden a los profesionales de la salud, gerontólogos e investigadores a realizar intervenciones y estudios entorno a la jubilación en contexto mexicano para conocer detalladamente las problemáticas biopsicosociales que enfrenta el adulto mayor antes y después de su jubilación.

Palabras clave: Jubilación, adulto mayor, pensión, retiro, seguridad social.

Abstract: Documentary review conducted in multidisciplinary databases, journals and electronic books: EBSCOhost Web all areas, OXFORD Academic, Google Scholar, Virtual Library of the University of Guadalajara, Electronic Library of the Colegio de la Frontera Norte, Dialnet, Redalyc, Spanish Journal of Geriatrics and Gerontology, Elsevier, including scientific articles published between 2016 to 2020 from the descriptors retirement, older adult, pension, retirement, retirement, afores, social security in English and Spanish. 40 articles were identified, of which 25 are included in this analysis study, 56% used quantitative methodology, 40% qualitative and 4% mixed. Their thematic axes of analysis were health, planning, perception, gender and context, social repercussions, occupational participation, profit and loss and pension funds. The studies were conducted in the following countries: Brazil, Mexico, Spain, Argentina, Chile, Japan, Paraguay and Colombia. **Conclusion:** the analysis and understanding of the aspects related to retirement are essential to search for strategies that help health professionals, gerontologists and researchers to carry out interventions and studies on retirement in the Mexican context in order to know in detail the biopsychosocial problems faced by the elderly before and after retirement.

Keywords: Retirement, older adult, pension, retreat, social security.

Introducción

México al igual que otros países del mundo está presentando un cambio demográfico importante, originado por el descenso de la tasa de natalidad y los avances en las condiciones de vida, salud y tecnología que, a su vez han aumentado la esperanza de vida de los adultos mayores, la realidad que estamos viviendo actualmente es una oportunidad para reformar y realizar cambios a las políticas en materia de seguridad social, ahorro, salud, empleo antes de que las generaciones, más grandes en México comiencen a jubilarse ¹.

Y de esta manera poder garantizar una mejor calidad de vida a los adultos mayores y en el campo de las disciplinas especialmente la gerontología, para con ello disminuir todos los declives como son el aspecto económico, aislamiento social, aspectos psicológicos y biológicos que se puedan suscitar al momento en que el adulto mayor llegue a la etapa de la jubilación.

Es de suma importancia definir lo que es jubilación, en términos generales es entendida como el cese o retiro de la actividad laboral, o como la separación de la vida profesional, es un acontecimiento que para algunas personas y en distintas culturas, demarca el comienzo de la vejez².

Entonces la visión general sobre la cuestión de la jubilación ha sido contemplada hasta hace muy pocas fechas como un evento de carácter estresante, que está unido en general al declinar de la salud física, psíquica y social. La identidad de la persona se construye a través del trabajo la pérdida de un rol activo a nivel general, conduce casi irremisiblemente a la pérdida de parte de la identidad personal del sujeto, lo cual genera estrés y ansiedad, la jubilación es la causa que origina la enfermedad y la muerte, simplemente porque la precede cronológicamente ³.

La jubilación entonces se le debe entender como un proceso del cual se presentan varias fases de socialización anticipatoria en la fase prejubilación, de afrontamiento en el momento de la jubilación y las diferentes fases de adaptación, puede significar, para unos, el momento de disfrutar del tiempo libre, para otros es un momento de estrés, porque el retiro les supone una pérdida del poder adquisitivo y en consecuencia de la autoestima, repercute en diversos niveles de la vida, desde los ámbitos familiar y económico hasta el uso del tiempo libre, entonces la persona al jubilarse sufre pérdidas dolorosas, que afectan sobre todo su autoestima, como son: la pérdida del rol social y laboral, amigos, compañeros, estatus y aunque la persona llene su vida de proyectos nuevos durante sus años de jubilación, los patrones sociales se encargarán de hacerle sentir inútil ⁴.

Otra de las cuestiones que tenemos que resaltar es la reforma del sistema de seguridad social mexicano, y como las afores están penetrando el mercado en el sistema de pensiones, administradoras de fondos para el retiro, las cuales son de manera privada y sus características es que no existe un mercado financiero con vocación de inversión productiva a largo plazo, no es previsible que se acumulen recursos en los primeros años dados los altos costos fiscales, las tasas de interés deberán estar por encima del cinco por ciento anual para garantizar en el momento del retiro la sustitución del salario por el retiro en condiciones justas ⁵.

En el contexto mexicano existe un gran número de adultos mayores que no poseen el derecho a una jubilación y por consiguiente a una pensión, por el oficio o trabajo informal del cual provenía su economía. Refiere la Secretaria de Desarrollo Social ⁶, en su diagnóstico del programa pensión para adultos mayores, que la proporción de adultos mayores que no reciben ingresos por concepto de pensión o jubilación es alta debido a la escasa y desigual de la cobertura de los sistemas de pensiones, situación generada por un esquema de seguridad social vinculado directamente a la condición laboral del individuo, lo cual privilegia a los trabajadores en el sector formal de la economía.

Otra problemática es el limitado acceso de las personas adultas mayores sin pensión ni jubilación a los servicios de salud de calidad, y a la inapropiada cultura de prevención de enfermedades por parte de los individuos y las limitadas acciones de medicina preventiva por parte de las instituciones de salud, otro factor es el escaso apoyo social y familiar, lo cual se refleja en el elevado número de adultos mayores que viven solos, es un factor que afecta el cuidado de la salud en la vejez.

Este proceso de jubilación trae consigo consecuencias en la vida de los adultos mayores en todas las esferas de su vida: económicas, sociales, familiares, psicológicas y biológicas, etc. También indagar como es importante el tema de la jubilación como problemática emergente de la gerontología, para con ello poder realizar alternativas o políticas que regulen el sistema de pensiones y la preparación para la jubilación.

Objetivo

Identificar y analizar las publicaciones científicas que se han dedicado al estudio de la jubilación y sus impactos en el adulto mayor del año 2016 a 2020.

Metodología

La revisión documental la cual es una técnica en donde se recolecta información escrita sobre un determinado tema, teniendo como fin proporcionar variables que se relacionan indirectamente o directamente con el tema establecido, vinculando esta relaciones, posturas o etapas, en donde se observe el estado actual de conocimiento sobre ese fenómeno o problemática existente ⁷, se realizó basándome en la literatura científica de diversas bases de datos multidisciplinarias, revistas y libros electrónicos: las bases de datos que se consultaron fueron EBSCOhost Web todas las áreas, OXFORD Academic, Google Académico, Biblioteca Virtual de la Universidad de Guadalajara, Librería Electrónica del Colegio de la Frontera Norte, Dialnet, Redalyc, Revista Española de Geriatria y Gerontología, Elsevier, Scielo. En las ecuaciones de búsqueda se utilizaron significados o variables como son: jubilación, adulto mayor, pensión, retiro, afores, seguridad social. Cabe recalcar que para la búsqueda se mezclaran las variables y también se buscaran en el idioma español como inglés. Las búsquedas se realizaron de febrero a junio de 2021.

Los criterios de inclusión y exclusión que se tomaron en cuenta serán estudios publicados durante un periodo del año 2016 al 2020, esto con el fin de ver la trayectoria que ha tenido la jubilación al pasar de los años. Estas publicaciones se buscaron tanto de enfoque cualitativo como cuantitativo o mixtos, sobre los significados o variables que se mencionaron anteriormente, para conocer el contexto de la Jubilación y sus impactos en los adultos mayores. Los de exclusión fueron publicaciones que solo presentaban el resumen o que no sean relevante para el objetivo de estudio que en este caso es la jubilación.

Se realizó una matriz de análisis para la selección y lectura crítica de los documentos recuperados se realizaron en 4 fases: durante la primera se realizó una búsqueda de artículos y publicaciones oficiales y se seleccionaron según título y resumen, aquellos que se considera cumplieron con las especificaciones solicitadas, en la segunda fase se realizó una lectura completa del material seleccionado, como tercera fase se volvió a realizar una selección y descarte de material documental de acuerdo a si cumple o no con los criterios de inclusión, en la cuarta y última fase se realizó una segunda lectura ahora critica, a fin de determinar los elementos clave de cada documento, los cuales nos permitieron realizar el posterior análisis por ejes temáticos.

Resultados

Se encontraron un total de 40 artículos, llegando a la muestra final de 25 después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, se realizó la lectura de los artículos y para su análisis se elaboró una matriz analítica. Según los criterios de búsqueda e inclusión en los que se basó la búsqueda de los artículos para la revisión se obtuvieron los resultados que se exponen a continuación.

De los estudios analizados encontramos que en su mayoría (56%) la metodología es empleada bajo el paradigma cuantitativo (tabla 1), lo cual nos indica que estos estudios han tratado de medir las repercusiones que tiene la jubilación en el adulto mayor, en cambio el (40%) de los estudios utilizan el paradigma cualitativo estos escenarios de los estudios están orientados principalmente en la exploración de significados, percepciones o experiencias entorno a la jubilación y solo el (4%) un paradigma mixto que era explorar y conocer las vivencias ocupacionales de los jubilados (tabla 2). Se identificó que existen pocas investigaciones en torno a la jubilación en los últimos años porque la consulta se hizo basada del año 2016 al 2020.

El análisis de dichos artículos permitió identificar varios ejes temáticos de análisis en los cuales en la actualidad se está investigando la jubilación, estos ejes son los siguientes: salud (16%), planificación (12%), percepción (16%), Genero y contexto (12%), repercusiones sociales (8%), participación ocupacional (8%), ganancias y pérdidas (12%) y fondos de pensión (16%) cabe resaltar que todos los ejes de análisis antes mencionados están relacionados con la jubilación. Dichos estudios se han llevado en diferentes países como lo son Brasil (28%), México (24%), España (16%), Argentina (12%), Chile (8%), Japón (4%), Paraguay (4%) y Colombia (4%).

Las revistas en las que se han publicado estos artículos son: mexicana de economía y finanzas, online brazilian journal of nursing, rev. fac. med, psicología: teoría e pesquisa, bull world health organ, revista iberoamericana de ciencias, cad. saúde pública, ciencias psicológicas, ciencia latina revista científica multidisciplinar, rev. esp. investig. sociol, revista brasileira de orientação profissional, psicoperspectivas individuo y sociedad, revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, gerokomos, rev. min. enferm, rev. arg. de gerontología y geriatría, paidéia y revista chilena de terapia ocupacional.

Para la recolección de datos en los estudios cuantitativos fueron encuestas nacionales, bases de datos, escalas, cuestionarios y modelos GARCH. Desde el paradigma cualitativo escalas, cuestionario,

entrevistas semiestructuradas, diario de campo y formato metacognitivo, en el paradigma mixto se llevó a cabo por cuestionario, entrevista semiestructurada y diario de campo.

A continuación, se muestra la tabla 1 que es una síntesis de las publicaciones sobre jubilación desde paradigma cuantitativo y la tabla 2 de paradigma cualitativo y mixto.

Tabla 1. Síntesis de las publicaciones sobre jubilación desde el paradigma cuantitativo.

N	Autor(es), año y país.	Tipo de Estudio	Muestra	Técnica/Instrumento	Ejes de Análisis
1	Shohei, et al, 2018, Japón.	Cuantitativo	1288 Adultos Mayores	Encuesta Nacional de AM de Japón.	Salud.
2	Martínez, 2020, México.	Cuantitativo	N/A	Modelos de regresión.	Fondo de pensión.
3	Cavalcante et al, 2019, Brasil.	Cuantitativo	293 Adultos Mayores	Escala	Planificación
4	Román et al, 2019, México.	Cuantitativo	Adultos Mayores	Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.	Género y contexto.
5	Domínguez et al, 2020, España.	Cuantitativo	Adultos Mayores	Encuestas de Población.	Género y contexto.
6	Martin et al, 2019, España.	Cuantitativo	Adultos Mayores	Bases de Datos	Salud.
7	Silva, et al, 2017, Brasil.	Cuantitativo	Artículos científicos	Base de Datos	Ganancias y pérdidas.
8	Hermida et al, 2017, Argentina.	Cuantitativo	150 Adultos Mayores	Cuestionarios	Salud.

9	Hermida et al, 2017, Argentina.	Cuantitativo	300 Adultos Mayores	Cuestionarios	Repercusiones sociales.
10	García y Mercado, 2018, México.	Cuantitativo	59 Adultos Mayores	Escalas	Salud.
11	Martínez, Sosa y Zubieta, 2019, México.	Cuantitativo	N/A	Modelos GARCH y modelo autoregresivo.	Fondo de pensión.
12	Yepes et al, 2019, Colombia.	Cuantitativo	N/A	Formularios de Investigación Causal	Fondo de pensión.
13	Hermida et al, 2016, Argentina.	Cuantitativo	300 Adultos Mayores	Cuestionario y Escalas	Participación Ocupacional
14	Cavalcante et al, 2016, Brasil.	Cuantitativo	164 prejubilados	Escalas	Ganancias y pérdidas.

Tabla 2. Síntesis de las publicaciones sobre jubilación desde el paradigma cualitativo y mixto.

N.	Autor(es), año y país.	Tipo de Estudio	Muestra	Técnica/Instrumento	Ejes de Análisis
1	Aguilera et al, 2019, México.	Cualitativo	92 trabajadores	Formato metacognitivo.	Planificación
2	Andrade y Torres, 2020, Brasil.	Cualitativo	275 trabajadores	Escala.	Percepción
3	Gómez et al, 2016, Chile.	Cualitativo	16 Adultas Mayores	Entrevista.	Percepción

4	Antunes, Ojeda y Moré, 2020, Brasil.	Cualitativo	12 Adultos Mayores	Entrevista semiestructurada, diario de campo.	Repercusiones sociales
5	Pissinati et al, 2020, Brasil.	Cualitativo	Teoría de Objetivos	Estudio reflexivo de teoría de objetivos.	Planificación
6	Cornejo et al, 2019, Chile.	Cualitativo	10 Adultos Mayores	Entrevistas.	Participación ocupacional
7	Guerson et al, 2018, Brasil.	Cualitativo	230 jubilados	Cuestionario y escalas.	Percepción
8	Villardón, Moro y Atxurra, 2017, España.	Cualitativo	81 jubilados	Cuestionario	Percepción
9	Talavera, 2019, Paraguay.	Cualitativo	15 jubilados	Escalas	Ganancias y pérdidas
10	Ochoa, 2018, México.	Cualitativo	59 Adultos Mayores	Análisis teórico	Fondo de pensión
11	Miranda et al, 2017, España.	Mixto	13 jubiladas	Cuestionario, entrevista semiestructurada, diario de campo.	Participación Ocupacional

Durante la revisión, fue evidente el hecho de que existen diferentes maneras de abordar el tema de la jubilación, en las cuales se encontraron diversas temáticas que se han abordado desde los paradigmas cuantitativos, cualitativos y mixtos. En cuestiones de la salud los adultos mayores que se encuentra laborando después de la jubilación, se encontró que tienen más años de vida, las enfermedades como diabetes se presenta más tardía y el hecho de tener un empleo más allá de la edad actual de jubilación tiene un impacto positivo para la salud ⁸.

De igual manera el nivel de escolaridad es importante ya que tener pocos años de estudios se vive menos años y con mala salud, las mujeres viven más pero con mala salud y las desigualdades en salud se deben considerar para el retraso de la edad de la jubilación⁹, de la misma manera la jubilación puede acarrear problemas de salud y psicológicos entre ellos puede estar el estrés por motivos por el retiro, financieros, enfermedad, muerte, nido vacío, pero con respuestas de afrontamiento se puede ayudar a afrontar el estrés¹⁰. Los individuos que presentan un mayor bienestar psicológico se adaptan mejor y afrontan de forma más exitosa la tensión generada por distintos estresores¹¹.

Sin embargo, para la planificación para la jubilación es importante antes de que se llegue a cese labora, que a los trabajadores se les sensibilice por medio de talleres para que ellos conozcan los tramites que se llevan a cabo y despertar conciencia sobre su próximo retiro laboral¹². De la misma manera también se debe planificar y estimular acciones de preparación en los trabajadores para que tengan más participación y así puedan llegar a una adecuada jubilación¹³.

Es de suma importancia que el profesional ofrezca al trabajador información sobre la jubilación al igual estimular a que establezcan objetivos que favorezcan la consecución de su jubilación y ayudar en los posibles sentimientos durante el proceso¹⁴. El adulto mayor en la etapa de la jubilación la ve positivamente como libertad y negativamente como angustia e inseguridad¹⁵, de igual manera también se le percibe como discriminación por género, empobrecimiento, sufrimiento, desamparo, pesimismo esto lo refieren más las mujeres¹⁶, la productividad en este caso seguir trabajando después de la jubilación también es una percepción positiva ya que influye en la satisfacción de la vida del adulto mayor¹⁷.

El sexo y contexto influye negativamente en el retiro del mercado laboral¹⁸, las mujeres no tienen mucha vinculación con el empleo o tienen una corta carrera laboral y por consiguiente un tardío acceso a pensión o muchas veces no llegan a dicha pensión¹⁹.

La jubilación también impacta al adulto mayor en la esfera de relaciones interpersonales, una es que se rompen los vínculos asociados al trabajo, pero por otra parte una reconstrucción en la convivencia familiar, con amigos e integración a la comunidad²⁰, de esta manera es importante generar espacios de inclusión que favorezcan el desarrollo de redes de apoyo social y la construcción de roles alternativos del jubilado²¹.

Otro tema relevante es la participación ocupacional en la jubilación por lo que la distribución del tiempo es uno de los cambios más significativos por lo cual se necesita una preparación previa para el ocio y el tiempo libre²².

Como hemos visto la jubilación tiene impacto en varias esferas del adulto mayor y existen a su vez ganancias y pérdidas que son debatidas desde el enfoque familiar, económico, social y psicológico²³, los recursos materiales e inmateriales y también el entorno social inmediato se perciben como ganancias²⁴, el aumento de la edad se asocia a una menor valorización de los beneficios²⁵.

Los fondos de pensión y la seguridad social van de la mano con jubilación, México tomo como ejemplo a Chile en el sistema de retiro, este sistema si reduce problemas financieros pero hay deficiencias en la seguridad social de los trabajadores²⁶, la variación en el rendimiento del ahorro para la vejez en México cada vez es mayor, lo cual representa constantes minusvalías para los contribuyentes que podría poner en riesgo la sustentabilidad del sistema de largo plazo y agravar el problema de las bajas tasas de reemplazo²⁷.

Discusión

Se observó que la jubilación impacta en la vida de las personas adultas mayores a nivel biopsicosocial y económico, por lo cual también se ve muy influido por el contexto (rural o urbano) y el género, por ejemplo las mujeres tienen menos probabilidad de pensionarse porque la mayor parte de su vida se dedican al hogar, en cambio el hombre pierde su rol de proveedor de la familia, lo cual en ambos casos va a repercutir en la salud, dependiendo la pensión que se le otorgue va a tener una percepción positiva o negativa sobre la vejez, durante este proceso se van a percibir pérdidas (estatus socioeconómico, roles, salud) y ganancias (tiempo libre, ocio y reestructuración familiar-comunidad).

Se menciona que las personas que siguen trabajando después de la jubilación tienen un impacto positivo en la salud, por lo cual se considera que se deben generar políticas públicas entorno a la jubilación tomando en cuenta el género, contexto y que permitan al adulto mayor la permanencia para seguir laborando, de la misma manera es importante que desde la gerontología se comience a implementar talleres donde se informe, prepare y se les ayude a las personas que están a un paso de jubilarse a planificar su retiro laboral para afrontarlo de la mejor manera, al mismo tiempo que se inculque en la población más joven sobre la importancia del ahorro para su jubilación.

Se debe de la misma manera generar espacios de inclusión que favorezcan el desarrollo de redes de apoyo social y programas de ocio, tiempo libre y ocupacional, para con estas implementaciones dar una mejor calidad de vida al adulto mayor antes y después de jubilación.

Los aspectos que han quedado fuera de las investigaciones es que la mayoría de los estudios son de enfoque cualitativo por lo que sería de gran importancia incidir más en estudios de enfoque cualitativo, que ambos aportarían grandes aportes al conocimiento, la mayoría de los estudios se basaron a encuestas de grandes dimensiones lo cual es de mucho valor, pero de la misma manera sería importante realizar estos estudios con menor grupo de adultos mayores para enriquecer los resultados, de la misma manera sería de gran valor darles un enfoque gerontológico a las investigaciones para abarcar la esfera biopsicosocial de este grupo etario.

Consideraciones finales

Las lagunas de las líneas de investigación es que existen pocos estudios en relación a la jubilación en el contexto mexicano en los últimos años, la evidencia de revisión lo hace presente, se debe realizar estudios sobre los sistemas de pensiones, incluir la perspectiva de género, campo laboral para personas adultas mayores, el impacto de la jubilación en ámbito rural y urbano, la jubilación y sus manifestaciones en el estado de salud, psicológico y social, al igual investigaciones sobre la preparación a la jubilación y sobre el ahorro para el retiro en edades más tempranas y de la misma manera las pensiones por jubilación cual es el impacto en las necesidades básicas del adulto mayor.

Bibliografía

Águila Emma, Claudia Díaz, Mary Manqing-Fu, Arie Kapteyn y Ashley Pierson. “Envejecer en México: Condiciones de Vida y Salud”. *AARP, Centro Fox, Rand Corporation* (2011). <http://coespo.qroo.gob.mx/Descargas/doc/15%20ENVEJECIMIENTO%20POBLACIONAL/ENVEJECER%20EN%20M%C3%89XICO.pdf>

Aguilera-Velasco María de los Ángeles, Cecilia Andrea Ordoñez-Hernández, María de Lourdes Marrero-Santos y Martín Acosta-Fernández. “Diagnóstico de preparación educativa para la jubilación: expectativas y conocimientos de los trabajadores mexicanos”. *Revista de la Facultad de Medicina* 67, no. 4 (2019). <https://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/article/view/71994>

Alpizar-Jiménez, Idalia. “Jubilación y calidad de vida en la edad adulta mayor”. *Revista ABRA* 31, no. 42 (2011). <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/3987>

Andrade Laura y Claudio Torres. “Retirement and Meaning Attribution: A Study with Active Workers in Brazil”. *Psicología: Teoría e Pesquisa* 36 (2020). <https://www.scielo.br/j/ptp/a/HzBSdSD9xKyC7bSQg6QScKk/?format=pdf&lang=en>

Antunes Marcos Henrique y Carmen Leontina Ojeda-Ocampo-Moré. “Repercusiones de la jubilación en la dinámica relacional de redes sociales significativas de jubilados”. *Revista Brasileña de Orientación Profesional* 21, no. 1 (2020). http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-33902020000100009

Árraga, Marisela, Marhilde, Sánchez y Ligia Pirela. “Significado de la jubilación en jubilados venezolanos, según género, edad y tipo de jubilación.” *Espacio Abierto* 23, no. 3 (2014). <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12232258003>

Cavalcante-Pissinatti, Paloma de Souza, María do Carmo Lourenço-Haddad, Lucas Marcelo Meirada Silva y Raquel Gvozd-Costa. “Envolvimento de pré-aposentados com ações favoráveis ao planejamento da aposentadoria: estudo analítico”. *Online Brazilian Journal of Nursing* 17, no. 2 (2018). https://www.researchgate.net/publication/335905291_Envolvimento_de_pre-aposentados_com_acoes_favoraveis_ao_planejamento_da_aposentadoria_estudo_analitico

Cavalcante-Pissinatti, Paloma de Souza, Eleine Aparecida Penha-Martins, Raquel Gvozd-Costa y María do Carmo Lourenço-Haddad. “Estabelecimento de metas no planejamento da aposentadoria:

reflexão à luz de Imogene King”. *Rev Min Enferm* 24 (2020).
<https://cdn.publisher.gn1.link/reme.org.br/pdf/e1283.pdf>

Cavalcante-Pissinati Paloma de Souza, María do Carmo Fernández- Lourenço-Haddad, José Carlos Dalmas y Marcela María Birolim. “Factores sociodemográficos y ocupacionales asociados a los beneficios y pérdidas percibidas por trabajadores de una universidad pública frente a la proximidad de la jubilación”. *Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro* 32, no.9 (2016).
<https://www.scielo.br/j/csp/a/hWDznpQPt8xt4QbggKd5dh/?lang=pt>

Díaz-Tendero, Bollain Aída. *La teoría de la economía política del envejecimiento. Un nuevo enfoque para la gerontología social en México*. 1.ª ed. México: El Colegio de la Frontera Norte, 2012.

Domínguez-Rodríguez Antía, Pilar Zueras y Pau Miret-Gamundi. “La pensión pública de jubilación en España: una triple discriminación de género”. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* 170 (2020). http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_170_031585814628073.pdf

García-Pulido, Eduardo y Martha, Mercado-Rivas. “Respuestas de afrontamiento a estrés en adultos en proceso de jubilación”. *Revista Iberoamericana de Ciencias* 5, no. 1 (2018).
<http://reibci.org/publicados/2018/feb/2700104.pdf>

Gómez-Rubio Constanza, Gloria Zavala-Villalón, Catalina Ganga-León, Wilson Rojas-Paillalef, Ricardo Álvarez-Astorga y Sol Salas-Allende. “Jubilación en Chile: Vivencias y percepciones de mujeres jubiladas por el sistema privado de pensiones”. *Psicoperspectivas Pesquisa* 15, no. 3 (2016).
<https://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/825>

Hurtado- de Barrera, Jacqueline. *Metodología de la investigación. Guía para la comprensión holística de la ciencia*. 4.ª ed. Caracas: Quirón Ediciones, 2010.
http://emarketingandresearch.com/wp-content/uploads/2020/09/kupdf.com_j-hurtado-de-barrera-metodologia-de-investigacioacuten-completo-1.pdf

Hermida Paula Daniela, María Florencia Tartaglini, Carolina Feldberg y Dorina Stefani. “Jubilación, trastornos psicofisiológicos y bienestar psicológico en una muestra de adultos mayores argentinos”. *Ciencias Psicológicas* 11, no.2 (2017). http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212017000200213&script=sci_arttext&tlng=pt

Hermida Paula Daniela, María Florencia Tartaglini, Carolina Feldberg y Dorina Stefani. “El papel de las redes de apoyo social frente al desarrollo de trastornos psicofisiológicos asociados a la jubilación”.

Revista Argentina de Gerontología y Geriatria 31, no. 2 (2017).
<https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/67457>

Martínez-Preece Marissa R., Miriam Sosa-Castro y Carlos Zubieta-Badillo. “Dinámica y desempeño de los fondos de pensión en México (1997-2018): un análisis de volatilidad condicional con cambios estructurales”. *Revista de economía* 36, no. 93 (2019).
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2395-87152019000200009&script=sci_arttext

Martín, Unai, Antia, Domínguez -Rodríguez y Amaia Bacigalupe. “Desigualdades sociales en salud en población mayor: una aportación desde la salud pública al debate sobre el retraso de la edad de jubilación en España”. *Gaceta Sanitaria* 33, no. 1 (2019).
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911117302753?via%3Dihub>

Meira-da Silva Lucas Marcelo, María do Carmo Fernández- Lourenço-Haddad y Paloma de Souza Cavalcante-Pissinat. “Ganancias y pérdidas de la jubilación: revisión integradora”. *Gerokomos* 28, no. 4 (2017). <https://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v28n4/1134-928X-geroko-28-04-00189.pdf>

Miranda-Duro María del Carmen, Marta Carracedo-Vázquez, Laura Nieto-Riveiro, Betania Groba-González, Thais Pousada-García y Javier Pereira-Loureiro. “Vivencias ocupacionales de personas recientemente jubiladas en el entorno urbano de la provincia de a Coruña”. *Revista chilena de terapia ocupacional* 1, no. 1 (2017). <https://revistas.uchile.cl/index.php/RTO/article/view/46378/51121>

Okamoto, Shohei, Tomonori, Okamura y Kohei Komamura. “Employment and health after retirement in Japanese men”. *Bull World Health Organ* 96 (2018).
<https://www.who.int/bulletin/volumes/96/12/18-215764.pdf>

Ochoa-Lara, Paulina. “Análisis comparativo de los sistemas de pensiones y efectos en la seguridad social de los trabajadores”. *Universidad Veracruzana* (2018).
<https://www.uv.mx/iiesca/files/2018/11/03CA201801.pdf>

Raybolt da S. C. Guerson Luciana, Lucia Helena de F. P. França y Silvia Miranda Amorim. “Satisfacción con la vida en jubilados que permanecen trabajando”. *Paidéia* 28 (2018).
<https://www.scielo.br/j/paideia/a/NHDYjvdfK97nrQ3Kyp3mwTf/?lang=pt#>

Román-Sánchez Yuliana Gabriela, Bernardino Jaciel Montoya-Arce, Sergio Cuauhtémoc Gaxiola-Robles-Linares y Daniel Lozano-Keymolen. “Los adultos mayores y su retiro del mercado laboral en

México”. *Sociedad y Economía* 37 (2019).

https://sociedadyeconomia.univalle.edu.co/index.php/sociedad_y_economia/article/view/7823

Secretaria de Desarrollo Social. “Diagnóstico del Programa Pensión para Adultos Mayores”. *SEDESOL* (2013).

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Sedesol/sppe/dgap/diagnostico/Diagnostico_PAM_2013.pdf

Talavera Juan Carlos. “Factores psicosociales asociados a la jubilación. Caso Manufactura de Pilar S.A”. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar* 3, no. 1 (2019).
<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/21/14>

Yanguas-Lezaun, José Javier. “Jubilación: análisis psicosocial”. *Rev Esp Geriatr Gerontol* 33, no. 90 (1998). <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-articulo-jubilacion-analisis-psicosocial-13011663>